

**DEN SYAOPIN – XITOYNI O`ZGARTIRA OLGAN YIRIK DAVLAT
ARBOBI**

Najmiddinov Qodirjon Murodjon o`g`li

Namangan davlat universiteti

Tarix magistratura mutaxassisligi 2-bosqich magistranti,

Namangan tumani XTB ga qarashli 26-maktab tarix fani o`qituvchisi

Telefon: +99894 309 13 27

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada XX asr Xitoy davlatining ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy hayoti, rivojlanish omillari, tarixiy taraqqiyot qonuniyatlari tahlil etiladi. Xitoyni bugungi rivojlanish asoslarini yaratgan davlat arbobi Den Syaopin hayoti va faoliyati ilmiy manbalar asosida yoritib beriladi.

Kalit so`zlar: partiya, kommunizm, bozor iqtisodiyoti, kollektivlashtirish, dehqon jamoalari, "katta sakrash", "pragmatiklar", maochilar, "uch yillik qattiq mehnat", "ming yillik baxt-saodat", Tyananmen, "to`rtlar to`dasi"

Kirish

Mashhur fransuz imperatori Napoleon Bonapart bundan 200 yillar oldin shunday degan edi: "Xitoyliklarni "uyg`otmang", aks holda dunyoni hammasini egallab oladi". Haqiqatan ham bugun Xitoy Xalq Respublikasi dunyoda AQSHdan so`ng ikkinchi eng yirik iqtisodiyotga ega bo`lib turgan davlat hisoblanadi. Yaqin orada birinchi o`ringa chiqish ehtimolini barcha iqtisod nazariyotchilari tahmin qilmoqdalar. Xitoy hududining atigi 17 foizida odamlar yashaydi. Lekin shu yerda 1,5 milliardga yaqin odam yashab, Xitoyni eng rivojlangan davlatga aylanishi uchun tinimsiz mehnat qilmoqda, yangiliklar, ixtirolar, innovatsiyalar yaratmoqdalar. Dunyoda har beshta insondan bittasi xitoylik ekanligini ham albatta, unutmazlik lozim. Lekin Xitoy XX asr o`rtalarida ham bu qadar jadallik bilan rivojlanmayotgan edi. Ular "uyquda" yotgan edilar.

Biz xitoyliklarni “uyg`ota olgan” shaxs sifatida ko`riladigan Den Syaopin hayoti va faoliyati haqida quyida ma`lumotlar beramiz.

Den Syaopin 1904-yilning 22-avgustida Xitoyning Sichuan provinsiyasida mulkdor oilasida tug`ilgan.1920-yilda Fransiyaga o`qishga boradi va kommunistik g`oyalardan ilhomlanadi. U Fransiyada besh yil davomida g`arb fani cho`qqilarini egalladi va ayni paytda u yerda “Reno” zavodida ishladi. Keyin parovozda o`t yoquvchi, biroz muddat ofitsiant bo`lib xizmat qildi.Shundan keyin Xitoy Kommunistik partiyasi Yevropa bo`limi faoliyatida ishtirok etdi. U Parijda Chjou Enlay bilan tanishdi,ular o`rtasidagi do`stlik keyinchalik Denning hayotida muhim rol o`ynadi. U Parijda Xitoy kvartali ishchilariga kommunistik g`oyalar bilan yo`g`rilgan varaqalar tarqatib,o`zini yaxshi maxfiy tashkilotchi sifatida ko`rsatdi. 1925-yili Fransiya politsiyasi yosh inqilobchiga e`tibor qaratdi. Natijada Den mamlakatni tashlab chiqishga va SSSR ga jo`nashga majbur bo`ladi. O`sha paytlarda Stalin Xitoyda inqilobiy jarayonlarni rivojlantirishga harakat qilayotgandi. Shu sababli yosh Den Sharq Mehnatkashlari Kommunistik universitetiga qabul qilinadi. 1927-yil sentabrda Den Syaopin Xitoyga qaytib keldi va Sian shahridagi harbiy bilim yurtida instruktor bo`lib ishladi. 1927-1929-yillarda Den Syaopin Shanxayda,1929-1930-yillarda Guansi viloyatida ishladi.1931-yilda Juyszin uyezdida Xitoy Kommunistik partiyasi sekretari bo`lib saylanadi. U 1932-1935-yillarda partiya va qurolli kuchlarga rahbarlik qiluvchi guruh a`zolaridan biriga aylanadi. 1935-1949-yillarda Den Syaopin qurolli kuchlarda va partiyada rahbarlik lavozimlarini egallaydi. 1949-yil 1-oktabrda Pekindagi Tyananmen maydonidagi mitingda tantanali ravishda Xitoy Xalq Respublikasi e`lon qilindi. Den ham bu hukumat tarkibida rahbarlik lavozimlarida ishlaydi. 1956-yil sentabrda Den Syaopin XKP ning VIII syezdida ma`ruza bilan chiqdi,unda “tanlangan kamsonlilar” ning jamiyatni o`zlarining subyektiv dunyoqarashlariga moslab qayta qurishga urinishdan ogohlantirdi. Partiya va ma`muriy tashkilotlar o`rtasida vakolatlarni aniq taqsimlab olish zarurligini va hukumatning byurokratlashib borayotganligini dadil aytadi.Lekin uning

gapirganlarining qariyb barchasi “eshitilmasdan” qolib ketdi. Natijada 50-yillar amalga oshirilishi lozim boʻlgan oʻzgarishlar yana 20 yil orqaga surildi. Bu Den Syaopinning taqdirida boʻlganidek, butun Xitoy xalqining ham taqdiridagi achchiq yigirma yillikdir. Oʻsha paytda hukumatga qarshi gapirish oʻziga oʻlim tilab olish bilan teng edi. “Uch yillik qattiq mehnat – oʻn ming yil baxt gʻoyasi” xayoliy va va halokatli ekanligini jamiyat keyinroq anglay boshladi. Den Syaopin ayni shu vaziyatda Xitoy rahbari Mao Szedun bilan ochiq qarshilikka kirishmasdan mamlakatni iqtisodiy oʻzgartirishni, tovar ishlab chiqaruvchining ishlab chiqarishdan manfaatdorligini qaytadan tiklashga urinib koʻrdilar. Majburlab “kommunalashtirish” dehqonlarning kollektiv xoʻjalikka ishonchini yoʻqotganligini tushunar ekan, Den qishloqqa – yerda nima yetishtirishni erkin belgilash huquqini, ortiqcha maxsulotni bozorda erkin sotish huquqi berilishini taklif qiladi. Mao Szedun tez iqtisodiy rivojlanish eng kam miqdorda zamonaviy texnikani jalb qilgan va xususiy ishbiarmonlikdan voz kechgan holda mehnatkash ommaning gʻayratini jalb qilish hisobiga amalga oshiriladi, deb umid qilardi. 1958-yilda “Katta sakrash” siyosatida amalga oshirilgan Maoning qarashlari tizimni halokatga olib keldi. Iqtisodni tiklash vazifasi topshirilgan Den Maoga maʼqul boʻlmagan “pragmatiklar” yoʻnalishining tarafdori edi. Natijada 1966-1969-yillardagi “madaniy inqilob” yillarida Den va uning tarafdorlari quvgʻinlarning qurboni boʻldilar. 1973-yilda u oqlangan va bosh vazir oʻrinbosari, 1975-yil Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy Qoʻmitasi Raisining oʻrinbosari, siyosiy byuro aʼzosi va Bosh shtab boshligʻi qilib tayinlangan. 1976-yil yanvarda Chou Enlay vafot etgach, “toʻrtlar toʻdasi” Denni hokimiyatdan chetlatdi va 1976-yil sentabrda esa Mao vafot etgach, “toʻrtlar toʻdasi” hukmronlikni yoʻqotdi va 1977-yildan Den oʻzining rahbarlikdagi barcha lavozimlarini qaytarib oldi. Qishloq xoʻjaligida maocha “ xalq kommunalari” tizimi yoʻqotildi. Sanoat sohasida bozor oʻzgarishlari va maxsus iqtisodiy zonalarning tashkil etilishi ishlab chiqarishda keskin oʻsishga va ayniqsa, mamlakat janubidagi dengizboʻyi viloyatlarida isteʼmol mollari eksporti keskin

o'shishiga olib keldi. Chet el investitsiyalari faol jalb etila boshlandi. Denning eng yaqin siyosiy hamfikrlari (Xu Yaoban va Chjao Sziyan) keng demokratik islohotlar o'tkazilishiga bosh qo'shayotgan bir vaqtda Denning o'zi siyosiy liberallashtirish yo'nalishida qisman va ehtiyotkorona choralar ko'rishni rad etdi. 1989-yilning aprelida Pekinda boshlangan siyosiy tartibsizliklarni ayovsiz bostirishga ko'rsatma berdi. Tyananmen maydonida mingdan ortiq kishi halok bo'ldi, o'n minglab odam hibsga olindi va qamoqqa jo'natildi. Bu mamlakatda Den Syaopin obro'sining tushib ketishiga sabab bo'ldi.

Xulosa

Lekin nima bo'lganda ham Den Syaopin amalga oshirgan islohotlar va o'zgarishlar qoloq Kommunistik Xitoy davlatini tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan davlatga aylantirdi. U Kommunistik davlat iqtisodiyotidagi rejalashtirish siyosatini bozor munosabatlariga moslab qayta qura oldi. "Mushukning rangi muhim emas, asosiysi sichqon ovlasa bo'ldi", der edi Den Syaopin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. *Панцов А.* Мао Цзедун. Серия ЖЗЛ. — М.: Молодая гвардия, 2007.
2. *Пейн Р.* Ленин. Серия ЖЗЛ. — М.: Молодая гвардия, 2005.
3. Режим личной власти Сталина: К истории формирования. — М.: МГУ, 1989.
4. *Ресков Б., Седов Г. Усман Юсупов.* Серия ЖЗЛ. — М.: Молодая гвардия, 1976.
5. *Рыбас С. Сталин.* Серия ЖЗЛ. — М.: Молодая гвардия, 2009.
6. Советская историческая энциклопедия. ТТ. — 1— 16 — М.: «Советская Энциклопедия», 1961— 1975.
7. www.wikipedia.ru
8. www.rgakfd.altsoft.spb.ru